

УДК 141.319.8

DOI:

СУБСТАНТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ: ФИЛОСОФСКАЯ ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИИ

Зайков О. В., Казаков С. В.

Аннотация: В статье рассматривается проблема онтологического статуса мышления в контексте философской антропологии и сопоставляется классическая метафизика субстанции с современными дискуссиями об искусственном интеллекте. На материале европейских мыслителей анализируется, каким образом понятие субстанции задает критерии тождества, носительства свойств и объяснительной приоритетности, а также как эти критерии проявляются в вопросе о человеческом разуме как источнике знания и ответственности.

Ключевые слова: субстанция, мышление, философская антропология, христианское сознание, знание, искусственный интеллект.

Введение

Актуальность исследования темы «мышление как субстанция» в философии обусловлена тем, что картезианский поворот к субъекту продолжает определять горизонты современного понимания человека, разума и ответственности. Вопрос о сущности человеческого разума у Рене Декарта не сводится к психологическому описанию мыслительных актов; он является онтологическим и одновременно духовно-нормативным: человек мыслит не просто как носитель функций, но как существо, чья определенность обнаруживается в акте самодостоверности и в обращении к основанию истины. В этой перспективе тезис о «*res cogitans*» как субстанции становится антропологическим утверждением: человеческое «я» не выводится из телесной протяженности и не растворяется в природной причинности, а раскрывается как внутренне переживаемая и рационально удостоверяемая реальность. При этом у Декарта субстанциальность мышления не замыкается на автономии субъекта: она мыслится в теистическом контуре, где Бог выступает гарантом истинности ясных и отчетливых идей и, следовательно, условием возможности доверия к разуму. Для философии с уклоном в понятие христианского сознания это означает, что картезианский проект следует читать не только как программу рационализма, но и как попытку дисциплинировать внутренний опыт, придать ему форму ответственности перед истиной и, в конечном счете, перед Богом как источником порядка бытия и смысла. В условиях современного кризиса доверия к разуму, распространения редукционистских моделей сознания и технологизации субъективности картезианский вопрос о том, что именно в человеке является «сущностным», возвращается как вопрос о границах объяснения и о достоинстве личности.

Что такое субстанция, её признаки и качества

Понятие субстанции в философии выступает одним из ключевых средств ответа на вопрос о том, «что есть сущее само по себе» и что именно сохраняет тождество вещи при изменениях. «Для того что бы быть, сущее не нуждается в ином существовании, помимо своей собственной реальности» [2, с. 367]. В самом общем смысле субстанцией называют то, что существует не как свойство или состояние другого, а как основание и носитель свойств, изменений и отношений. Уже в этой формуле задаются основные признаки субстанции: относительная самостоятельность бытия, субстратность (быть тем, «в чем» пребывают качества), устойчивость тождества во времени и причинная роль (быть началом объяснения, а не только предметом описания). В рамках философии эти признаки важны потому, что позволяют уточнить статус человеческого разума. Является ли мышление всего лишь функцией телесной организации, или оно обладает собственным онтологическим «весом», достаточным для того, чтобы говорить о человеческом «Я» как о реально существующем основании опыта, ответственности и внутренней жизни.

У Аристотеля понятие субстанции «Οὐσία» раскрывается через логико-онтологическую схему «субъекта» и «предиката». Аристотель замечает: «первичную мы называем сущность (Οὐσία) и основание» [3, с. 37]. Субстанция в первичном смысле есть то, о чем высказываются свойства, но что само не высказывается как свойство о другом: отдельный конкретный человек, отдельный конь, то есть индивидуальная вещь как носитель определений. Это позволяет фиксировать важнейший признак субстанции: она является тем, что «подлежит» (гипокейменон), сохраняется в изменениях и делает возможным различение существенного и случайного. Однако для Аристотеля субстанция не редуцируется к голому субстрату материи. Напротив, в зрелой метафизике субстанциальность тесно связана с формой как принципом определенности: «что это такое» вещи задается формой, а не просто наличием материи. Поэтому признаки субстанции в аристотелевском смысле включают определенность сущности (эссенциальность), единство (вещь как целое), способность быть носителем акциденций и принцип самотождества при смене состояний. Отсюда вытекает важное различие качеств: есть качества существенные (выражающие форму и сущность) и качества случайные (изменяемые без разрушения тождества). Такой подход оказывается методологически значимым для разговора о разуме: если мышление мыслится как «субстанциальное», то оно должно обладать некоторой сущностной определенностью, а не быть лишь набором сменяющихся психических состояний.

Христианская традиция, развивая античную метафизику, усиливает внутренне-личностный и теологический горизонт понятия субстанции. Согласно Августину «субстанция это носитель свойств и акциденций» [4, с. 644]. Августин в своем учении опирается на Греческую философию. Субстанция это «нечто такое, в чем, как в субъекте, находится другое, но что само ни находится ни в каком другом субъекте» [4, с. 644]. У Августина центральным оказывается опыт внутренней достоверности и обращенности сознания к истине, которая превосходит изменчивые состояния души. Идея Августина не стро-

ит антропологию на натуралистическом субстрате; в ней внутренний человек «interior homo» становится пространством встречи с истиной. Где субъект обнаруживает себя не только как «то, что претерпевает», но как ответственное «Я», способное различать истинное и ложное, добро и зло, и в этом различии выходить к Богу как источнику света и меры. Здесь субстанциальность человеческого духа понимается не как абсолютная автономия, а как устойчивость личностного центра, который не исчерпывается телесными изменениями и психофизиологическими колебаниями. В работе «О количестве души» Августин пишет: «о душе, которая обладает своей особенной субстанцией» [5]. Для христианского сознания решающим является то, что Бог мыслится как подлинно самосущий: именно в Боге субстанциальность достигает полноты, поскольку Бог не зависит от другого и является основанием бытия всего тварного. Человеческая душа, напротив, имеет устойчивость и внутреннюю целостность, но она тварна и потому зависима от Творца. Тем самым «качества» субстанции в христианском подходе получают нормативное измерение: устойчивость внутреннего «Я» связана с истинностью, совестью, обращением к Богу, а не только с логикой предикации.

Новое время радикализирует вопрос о субстанции через проблему основания знания и достоверности сознания. В философии Декарта субстанция определяется как то, что существует таким образом, что для своего существования не нуждается ни в чем, кроме Бога. Декарт отмечает: «Разумей субстанцию, мы можем разуметь лишь вещь, которая существует так, что не нуждается для своего существования ни в чем, кроме самой себя» [1, с. 448]. Объясняя основную концепцию субстанции «нуждается лишь в себе самой» Декарт замечает, что может возникнуть неясность в понимании, он пишет: «Ибо таков, собственно говоря, один только Бог, и нет ничего сотворенного, что могло бы просуществовать хотя бы мгновение, не будучи поддерживаемо и хранимо его могуществом» [1, с. 448]. В свою очередь в «Размышлениях о первой философии» Декарт отмечает: «Бог есть, если у меня есть его идея» [6, с. 162]. Эта формула принципиально важна: она признает абсолютную субстанциальность только за Богом, тогда как всякая созданная субстанция обладает самостоятельностью лишь в пределах тварного порядка и всегда зависима от божественного поддержания. На этом фоне Декарт различает две основные созданные субстанции: мыслящую «*res cogitans*» и протяженную «*res extensa*». Их «качества» и признаки различаются по атрибутам: атрибутом мыслящей субстанции является мышление, атрибутом протяженной – протяженность. Раскрывая свою мысль, Декарт пишет: «чувствовать, воображать, даже постигать чисто интеллектуальные вещи – все это лишь различные виды восприятия, тогда как желать, испытывать отвращение, утверждать, отрицать, сомневаться – различные виды воления» [1, с. 440]. Все эти прочие состояния, свойства и переживания выступают как модусы: сомнение, утверждение, отрицание, желание, воображение, ощущение ума в широком смысле относятся к модификациям мышления. А фигура, движение, положение – к модификациям протяженности. Тем самым признак субстанции у Декарта – это не столько быть эмпирическим субстратом свойств, сколько иметь коренной атрибут, через который субстанция мыслится ясно и отчетливо. Это позволяет прояснить, что означает тезис

«мышление как субстанция»: речь идет не о превращении отдельной мысли в «вещь», а о признании мыслящего «Я» онтологически реальным носителем актов сознания, который не сводится к телесной протяженности. Однако картезианская субстанциальность мышления не является замкнутой самодостаточностью. Критерий истинности и доверия к ясному и отчетливому знанию получает теологическое обеспечение, а значит, антропология разума оказывается встроенной в контур христиански ориентированной метафизики, где Бог гарантирует непротиворечивость истины и возможность ответственного знания.

Спиноза трансформирует понятие субстанции в направлении строгого монизма, тем самым изменяя и антропологические выводы. Спиноза отмечает: «Под субстанцией я подразумеваю то, что существует в себе и представляется само по себе, т. е. то, представление чего не нуждается в представлении другой вещи, из которого оно должно было бы образоваться» [8, с. 3]. Субстанция у него определяется как то, что существует в себе и представляется через себя; она есть причина самой себя «*causa sui*» и не нуждается ни в чем внешнем для своего понятия. Отсюда следует, что субстанция может быть только одна и она бесконечна; ее атрибуты выражают вечную сущность, а единичные вещи являются модусами, то есть способами проявления субстанции. Спинозовская формула «Бог, или Природа» означает, что Бог мыслится не как личностный Творец, трансцендентный миру, а как имманентное основание всего сущего. В отношении мышления это дает иной смысл: мышление не является отдельной созданной субстанцией наряду с протяженностью, а выступает атрибутом единой субстанции наравне с протяженностью. Человеческий разум, следовательно, не автономный субстанциальный центр, а определенный модус атрибута мышления. Признаки субстанции здесь максимализированы: абсолютная самодостаточность, бесконечность, единственность; качества единичных вещей, включая человека, понимаются как модификации, зависимые от общей необходимости природы субстанции. Для философии в целом и христианского сознания это различие принципиально: онтология Спинозы ослабляет личностно-нормативный смысл внутреннего опыта, переводя его в плоскость имманентной необходимости, тогда как подход Августина и Декарта стремится удержать личную ответственность и адресность истины, опираясь на трансцендентное основание.

Традиция между античностью и Новым временем также предлагает существенные уточнения признаков субстанции. В средневековой схоластике, особенно в традиции, связанной с Аристотелем, субстанция мыслится как сущность, существующая сама по себе и выступающая носителем акциденций. Одновременно проводится различие между сущностью и существованием, что позволяет по-новому обозначить зависимость тварного. Тварная субстанция не содержит в себе достаточного основания существования и нуждается в Боге как в источнике акта бытия. В этом смысле христианская метафизика задает устойчивый критерий: абсолютная субстанция принадлежит только Богу, а человеческая душа и телесная природа обладают субстанциальностью относительной и полученной. В Новое время, наряду с Декартом и Спинозой, Лейбниц переосмысливает субстанцию как индивидуальную «монаду», обладающую внутренней активностью

и самодостаточностью на уровне своего бытия и представления; это усиливает антропологический мотив уникальности субъекта и внутренней динамики духовной жизни. Лейбниц замечает: «субстанция вещей состоит в силе действия и страдания» [9, с. 297]. У Канта «субстанция» переходит в статус категории рассудка, то есть необходимого условия опыта. Мы мыслим постоянное как субстанцию, чтобы связать изменения в единый опытный мир; тем самым субстанциальность становится не столько описанием «вещи самой по себе», сколько формой упорядочения явлений. Кант замечает: «во всех явлениях постоянное есть сам предмет, то есть субстанция (phaenomenon), а все, что сменяется или может смениться, относится лишь к способу существования этой субстанции» [10, с. 225]. Такой шаг показывает, насколько понятие субстанции связано с проблемой сознания: вопрос о субстанции неизбежно касается вопроса о том, как разум удерживает тождество и смысл в потоке изменений.

В итоге признаки и качества субстанции можно философски зафиксировать как взаимосвязанный комплекс. Субстанция существует «не как свойство», а как носитель свойств; она обеспечивает тождество через изменения; она мыслится через сущность или фундаментальный атрибут; она является основанием объяснения, а не только объектом описания; она допускает различие существенного и случайного, атрибута и модуса. Различия между Аристотелем, Августином, Декартом и Спинозой показывают, что вопрос о субстанции никогда не является чисто терминологическим: он определяет образ человека. Если следовать аристотелевской линии, человек как единичное сущее сохраняет тождество благодаря форме и сущности, а качества распределяются на существенные и случайные. Если усилить акцент Августина, субстанциальность внутреннего «Я» раскрывается в отношении к истине и Богу, что задает духовно-нормативный смысл сознания. Картезианская постановка вопроса выводит на тезис о мыслящем «Я» как о реальном носителе актов сознания при одновременном признании зависимости тварного от Бога. Спинозовская система, напротив, растворяет антропологическую субстанциальность в единой субстанции, превращая человеческий разум в модус атрибута мышления и переопределяя религиозный горизонт в имманентной перспективе. Можно предположить, что это означает: говорить о «мышлении как субстанции» возможно лишь уточнив, какой именно тип субстанциальности имеется в виду – аристотелевская субстратно-эссенциальная, августиновская личностно-духовная, картезианская атрибутивно-метафизическая или спинозовская монистическая – поскольку от этого зависят понимание человеческой свободы, ответственности и самого понятия христианского сознания как внутреннего свидетельства истины.

Какими качествами/признаками обладает субстанция

Субстанция в классической философии понимается как то, что обладает собственным способом существования и служит основанием для свойств, состояний и изменений. Жильсон в своей работе «Бытие и сущность» отмечает: «*Ousia* в собственном смысле есть то, что имеет в самом себе источник собственного существования и вдобавок наделяет существованием дополнительные определения, называемые акциденциями» [2, с. 354]. Ее первый признак состоит в относительной самостоятельности бытия.

Субстанция существует не как «вторичное» по отношению к чему-то иному, а как то, что способно выступать носителем всего остального. Это не означает абсолютной независимости во всех системах; напротив, в христианской и картезианской перспективе абсолютная независимость принадлежит только Богу, тогда как тварные субстанции обладают самостоятельностью производной и поддерживаемой. Вторым признаком субстанции выражается через субстратность: субстанция является тем, «в чем» пребывают качества и к чему относятся предикаты, оставаясь при этом чем-то большим, чем сумма предикатов. Аристотелевская формула здесь задает логику: первичная субстанция есть то, что не говорится о другом как о своем носителе, но о чем говорится многое; отдельный человек является носителем белизны, роста, характера и прочих определений, при этом он не сводится ни к одному из них. Третий признак — устойчивость тождества во времени: субстанция обеспечивает возможность сказать, что вещь «та же самая», несмотря на изменения состояний. У Аристотеля это связано с различием сущностного и случайного: случайные качества могут меняться, не разрушая сущности, тогда как утрата сущностного означает исчезновение самой вещи как данной. Четвертый признак — онтологическая приоритетность. Субстанция выступает первичной в порядке бытия, тогда как модусы, акциденции и отношения вторичны и требуют опоры на нечто более фундаментальное. Пятый признак связан с принципом определенности: субстанция мыслится через то, что делает ее именно этой, а не иной; у Аристотеля это сущность и форма, у Декарта — главный атрибут, у Спинозы — самопостигаемость и причинность самой себя.

Качества субстанции в разных традициях описываются по-разному, но общий каркас сохраняется. У Аристотеля «качества» и «свойства» относятся к акциденциям, тогда как субстанция определяется сущностью; тем самым качество не конституирует субстанцию, а «присутствует в ней». У Декарта различие между атрибутом и модусом уточняет структуру: атрибут выражает сущность субстанции, модусы являются изменчивыми способами проявления. В результате субстанция обладает не просто набором качеств, а фундаментальной определенностью, в которой качества укореняются и из которой получают смысл. В христианском контексте добавляется нормативный момент: если речь идет о духовной субстанциальности личности, то качества сознания и разума соотносятся с истиной, совестью, ответственностью и обращенностью к Богу как источнику света и меры, и потому «субстанциальное» не сводится к «устойчивому» в физическом смысле, а включает внутреннюю целостность и способность к самоотнесению.

Субстанция «мышление» в картезианской философии

В философии Декарта субстанция, сущностным атрибутом которой является мышление, обозначается как «res cogitans», то есть «мыслящая вещь» или «мыслящая субстанция». Декарт отмечает: «Разумея субстанцию, мы можем разуметь лишь вещь, которая существует так, что не нуждается для своего существования ни в чем, кроме самой себя» [1, с. 448]. Это выражение принципиально важно, потому что оно фиксирует не отдельный психический акт, а онтологический статус субъекта. Мыслящее «Я» является носителем актов сознания и не зависит по своей сущности от протяженности. Под мышлением Декарт понимает всякий акт, который непосредственно дан сознанию: со-

мнение, утверждение, отрицание, желание, нежелание, воображение, а также ощущение, поскольку оно рассматривается как факт сознания. Это означает, что мышление не сводится к логическому рассуждению. Оно охватывает весь спектр внутренней жизни, в которой субъект обнаруживает себя как присутствующий самому себе.

Субстанциальность «*res cogitans*» проявляется в том, что она мыслится через главный атрибут. Нельзя ясно помыслить мыслящую субстанцию иначе как через мышление, и нельзя помыслить мышление как не принадлежащее некоторому носителю, который в акте «*cogito*» удостоверяет свое существование. При этом Декарт не утверждает абсолютной самодостаточности человеческого «Я»: он последовательно различает Бога как единственную субстанцию в строгом смысле полной независимости и созданные субстанции, существование которых поддерживается Богом. «Мы можем так же иметь ясную и отчетливую идею о несотворенной субстанции, мыслящей и независимой, то есть идею о Боге» [1, с. 449]. Поэтому «*res cogitans*» — тварная субстанция, но обладающая реальностью, достаточной для того, чтобы служить основанием самотождества личности, внутренней ответственности и рациональной достоверности.

Как Бог обеспечивает возможность истинного знания

В картезианском проекте Бог выполняет роль метафизического основания, без которого доверие к истинности знания становится уязвимым. Проблема, которую решает Декарт, состоит не просто в том, чтобы получить отдельные верные утверждения, а в том, чтобы установить, что существует принципиальная возможность знания, которое не разрушится радикальным сомнением. Метод сомнения выводит сознание к опоре, которая не может быть отменена даже гипотезой всеобщего обмана: в акте сомнения субъект обнаруживает сам факт мышления и, следовательно, факт собственного существования как мыслящего. Однако этой опоры недостаточно, чтобы гарантировать истинность всего того, что разум затем принимает как ясное и отчетливое, потому что остается возможность, что человеческая природа устроена так, что она систематически ошибается даже в очевидном. Именно здесь вводится теологический аргумент.

Бог у Декарта мыслится как существо совершенное, а совершенство включает истинность и благость; поэтому Бог не может быть принципом систематического обмана. Это положение не является психологической утешительной формулой: оно выполняет строгую функцию в структуре обоснования знания. Если Бог существует и не обманывает, то ясные и отчетливые идеи могут рассматриваться как надежный критерий истины при условии, что разум соблюдает дисциплину мышления и не смешивает ясное с неясным. В этом смысле Бог «обеспечивает» истинное знание двояко: он является причиной и поддерживающим основанием человеческого бытия и познавательных способностей, а также гарантом того, что порядок истины не является ловушкой, в которую человек неизбежно попадает. В христиански ориентированном прочтении это означает, что истина имеет онтологическую и нравственную цену: человеческий разум призван сообразовываться с истиной, а не конструировать ее произвольно; доверие к разуму оказывается связано с доверием к Богу как источнику порядка и смысла. «Бог – всеблагий источник

истины» [1, с. 542]. Акцентом значимости является то, что без высшего основания доверие к разуму превращается либо в произвольную уверенность, либо в скепсис, и потому Декарт делает теологический мотив структурообразующим.

Возможна ли искусственная «субстанция мышления» и имеет ли она части

Если удерживать рамку Декарта и связанное с ней христианское понимание личности, то ответ должен быть строго различающим: можно создавать искусственные системы, выполняющие интеллектуальные функции, но это не тождественно созданию мыслящей субстанции в картезианском смысле. Декарт замечает: «невозможно иметь достаточно органов в одной машине, что бы они заставляли её действовать во всех обстоятельствах жизни таким же образом, как нам позволяет действовать наш разум» [1, с. 301]. «Res cogitans» у Декарта является нематериальной субстанцией, то есть такой, чья сущность не выражается протяженностью. Она не выводится из сочетания частей материи и не производится механическим усложнением тела. Следовательно, «создать» мыслящую субстанцию как результат сборки механизмов в этой онтологии невозможно: механика может породить лишь модификации протяженности, но не атрибут мышления как таковой. Д. Серл описывая искусственный интеллект, замечает следующее: «Основное предположение, стоящее за когнитивной наукой, заключается в том, что мозг – это компьютер, и все мыслительные процессы являются вычислительными» [7, с. 184–185]. Иными словами, искусственная конструкция может имитировать рассуждение, обучение, коммуникацию, но из этого не следует, что возникает внутренний субъект, самодостовверное «Я», обладающее тем, что философия и христианское сознание связывают с личностью: внутренним присутствием, совестью, ответственностью перед истиной и Богом. Следовательно, решающим является различение между функциональной сложностью и субстанциальной субъектностью.

Вопрос о «частях» мыслящей субстанции также требует точного языка. У Декарта части в строгом смысле принадлежат протяженной субстанции, поскольку протяженность делима: тело можно мысленно и физически разделять, оно имеет пространственные компоненты. Мышление же не обладает протяженностью и потому не имеет частей как протяженное целое. Душа или ум у Декарта понимаются как неделимые: нельзя разделить сознание на половины так, как делят тело, хотя можно различать виды актов и модусы мышления. Поэтому корректно говорить не о частях мыслящей субстанции, а о различных модусах: сомнение, желание, воображение, суждение, память как способы проявления мышления. Эти модусы множественны и изменчивы, но они не составляют «деталей», из которых собирается ум, так же как движения и положения не являются «частями» протяженности, а лишь ее состояниями.

Если же сменить метафизическую рамку, ответы становятся иными. В натуралистических и функционалистских подходах сознание нередко рассматривается как возникающее из организации материального носителя, и тогда допустимы разговоры о «частях» системы и о возможности искусственной реализации интеллекта. Но это уже иное понятие мышления: оно перестает быть субстанцией и становится процессом или функцией.

Может ли искусственно произведенное знание претендовать на истинность

Вопрос о том, может ли искусственно произведенное знание претендовать на истинность, становится философски острым именно тогда, когда его соотносят с тезисом о мышлении как субстанции. Канаев отмечает: «наиболее продвинутые системы ИИ, по аналогии с сознанием человека, сравниваются с черным телом» [11, с. 40]. Искусственный интеллект способен производить утверждения, которые оказываются истинными. Однако вопрос о том, является ли это знанием в строгом философском смысле, зависит от того, считаем ли мы мышление субстанциальным центром внутренней жизни или допускаем, что познавательная способность исчерпывается функциональной обработкой информации.

У Аристотеля истина и знание различаются принципиально. Истина как характеристика высказывания связана с тем, что утверждение соответствует действительности: сказать о сущем, что оно есть, и о несущем, что его нет. Но знание в строгом смысле «ἐπιστήμη» предполагает не просто удачное попадание в истину, а понимание причин: знать означает уметь ответить на вопрос «почему», опираясь на доказательство и на постижение начал. Поэтому продукт искусственного вычисления может быть истинным как результат корректной процедуры, но его статус «знания» будет проблематичным, если отсутствует то, что у Аристотеля связано с «νοῦς» — интеллектуальным схватыванием первых начал и смысловой структуры причинности. Искусственный интеллект может успешно воспроизводить выводы, классифицировать и прогнозировать, но аристотелевская модель требует не только правильного вывода, но и внутренней осмысленности основания: знание не сводится к последовательности операций, оно предполагает укорененность в понимании причин и принципов. Отсюда следует важная мысль для обсуждения истинности «искусственно произведенного знания»: истины, полученные искусственным путем, могут быть истинными, но вопрос об их эпистемическом достоинстве будет зависеть от того, выражают ли они причинно-обоснованное понимание или лишь статистически надежную корректность.

Августин усиливает эту проблему, переводя ее в плоскость христианского сознания. В его понимании истина не является простым свойством внешнего высказывания; она имеет внутренний статус, потому что человек обнаруживает ее как нечто превосходящее изменчивые состояния души и не зависящее от случайных впечатлений. Мотив «внутреннего учителя» и идея божественного света означают, что удостоверение истины связано с внутренним обращением ума к тому, что выше ума, то есть к Богу как источнику меры и смысла. Августин замечает: «Сама истина, сокрытая в глубинах души и живущая в мыслях» [12, с. 271]. Если так, то искусственно произведенные тексты и выводы могут быть полезными инструментами, но они не обладают тем «внутренним свидетельством истины», которое Августин связывает с совестью, ответственностью и обращенностью к Богу. В христиански ориентированном понимании «претензия на истинность» включает не только формальную корректность и не только внешнюю проверяемость, но и нравственно-духовное измерение: истинное знание неотделимо от добросовестности, от внутренней правдивости, от ответственности перед истиной. Искусственный интеллект сам по себе не несет ответственности и не обладает совестью.

У Декарта связь проблемы истинности с субстанцией мышления становится еще более прямой. В картезианской рамке мыслящая субстанция «*res cogitans*» является носителем актов сознания, а истинность знания опирается на норму ясности и отчетливости, метафизически поддержанную Богом как не-обманщиком. Именно здесь возникает ключевой поворот для разговора об искусственном интеллекте: если мышление есть атрибут особой созданной субстанции, то машина, принадлежащая порядку протяженной субстанции «*res extensa*», может выполнять сложные операции, но в строгом смысле не будет «мыслить» как субъект, способный к самодоверности и к ответственному согласию с истиной. Однако из этого не следует, что машина не может производить истинные утверждения. Она может выдавать корректные результаты, но вопрос «кто знает?» у Декарта связан с актом суждения и с внутренним согласием ума. В картезианской эпистемологии истинное знание не есть просто поток символов; оно есть действие ума, который различает ясное и неясное, удерживает себя от поспешности и принимает истинное в свободном акте суждения. Поэтому искусственно произведенное содержание может быть истинным, но оно становится знанием в полном смысле лишь тогда, когда мыслящая субстанция – человеческий ум – удостоверяет его как ясное, обоснованное и не вводящее в заблуждение. В этом смысле искусственный интеллект оказывается эпистемическим инструментом, а не субъектом знания: он может расширять поле фактов и связей, но «претензия на истинность» окончательно реализуется в человеческом акте понимания и ответственности. Зудилина замечает: «В отличие от человека, ИИ не способен мыслить, в человеческом понимании этого слова: «умозаключение» ИИ – это лишь последовательное выполнение программных инструкций» [13, с. 16].

Переход к «другим» авторам показывает, что современная философия предлагает несколько конкурирующих критериев, каждый из которых по-своему соотносит истинность и искусственность. В функционалистской линии, связанной с Аланом Тьюрингом, существенным становится поведенчески-операциональный критерий: если система стабильно демонстрирует способности, сопоставимые с человеческими, то разумность приписывается по функции. В эпистемологии это созвучно релейабиллизму (например, в традиции Алвина Голдмана): знание связывается с надежным способом получения истинных убеждений. Тогда искусственно произведенное знание может претендовать на истинность и даже на статус знания, если процедура в целом надежна и систематически ведет к истине. Но критики такого подхода, в том числе Джон Сёрл с аргументом «китайской комнаты», подчеркивают различие между манипуляцией символами и пониманием смысла. Сёрл замечает: «Я это делаю сознательно, а механический компьютер не сознательно» [7, с. 189]. Система может выдавать правильные ответы, не имея внутреннего содержания, а значит, ее «знание» будет внешней имитацией. Х. Дрейфус замечает: «на почве нашей культурной традиции вычислительная машина представляется подлинной парадигмой логического мышления, которой не хватает только некоторой совершенной программы» [14, с. 195]. Линия Хьюберта Дрейфуса добавляет, что человеческое понимание укоренено в телесной вовлеченности и жизненном мире, а не толь-

ко в правилах обработки данных; отсюда следует осторожность: истинность отдельных результатов возможна, но их смысловая и контекстная адекватность может оставаться ограниченной.

Если теперь прямо соотнести субстанцию мышления с искусственным интеллектом, становится видна главная проблема. В картезианско-христиански ориентированной философии мышление мыслится как субстанциальный центр внутренней жизни личности, а не как сумма вычислимых операций. Тогда искусственный интеллект, как бы сложен он ни был, остается феноменом порядка протяженности и причинности; он может производить истинные высказывания, но не может «знать» в полном смысле, потому что знание включает внутреннее удостоверение истины, ответственность, способность к свободному суждению и, в христианском понимании, соотнесенность с высшим основанием истины. В натуралистической и функционалистской онтологии, напротив, мышление трактуется как реализуемая функция, и тогда граница между человеком и машиной смещается: если система надежно производит истинные результаты, обучается, объясняет и действует в мире «претендует на создание произведений искусства» [15, с. 58], ей могут приписывать статус носителя знания по функциональному критерию. Однако даже в этом случае сохраняется вопрос о смысле «претензии на истинность»: истинность утверждений не тождественна оправданности их применения, а оправданность требует ответственности и этической оценки, которые по-прежнему лежат на человеке.

Следовательно, искусственно произведенное знание может претендовать на истинность как на свойство результата, но его притязание на статус знания в строгом философско-антропологическом смысле упирается в проблему субъекта мышления.

Заключение

Проведенный анализ понятия субстанции и картезианского тезиса о мышлении как субстанции показывает, что спор о природе человеческого разума не может быть сведен ни к терминологическим различиям, ни к чисто техническому сопоставлению возможностей искусственного интеллекта с когнитивными функциями человека. У Аристотеля субстанция задает онтологический приоритет носителя перед свойствами и удерживает различие между сущностным и случайным, тем самым позволяя говорить о человеке как о целостном существе, а не как о наборе переменных состояний. У Августина это различие углубляется внутренним измерением истины, поскольку человеческое сознание обнаруживает истину как превосходящую изменчивость переживаний и требующую нравственно-духовного удостоверения. В картезианском проекте мышление получает статус атрибута мыслящей субстанции, а доверие к истинному знанию опирается на дисциплину ясности и отчетливости, метафизически гарантированную Богом как источником порядка истины. У Спинозы, напротив, мышление перестает быть отдельной субстанцией и становится атрибутом единой субстанции, что усиливает критерий адекватности идеи и переводит проблему истины в плоскость причинной необходимости. Сопоставление этих позиций позволяет сделать главный вывод: «истинность» результата и «знание» как ответственное обладание истиной имеют разный статус, а субстанциальность мыш-

ления в философии и христианском сознании означает не вычислительную мощность, а внутреннюю субъектность, способность к самоотжеству, свободному суждению и ответственности перед истиной.

Из этого следует, что искусственно произведенные утверждения могут быть истинными в смысле соответствия фактам или корректности вывода, но претензия на истинность как на знание в строгом смысле требует человеческого акта понимания, проверки и нравственной оценки. Искусственный интеллект может выступать инструментом расширения эмпирического поля, ускорения анализа, обнаружения закономерностей, но он не замещает мыслящую субстанцию как центр внутренней жизни личности, поскольку не обладает тем, что в христиански ориентированной антропологии связано с совестью, свободой, ответственностью и внутренним удостоверением истины. В этом контексте христианское сознание выступает не как противопоставление рациональности, а как ее углубление: истина понимается не только как правильность, но и как требование к субъекту быть правдивым, внимательным, не подменять ясность авторитетом техники, не переносить ответственность за суждение на инструмент. Поэтому технологический успех не отменяет антропологической задачи: сохранения субъекта истины, то есть человека, который способен различать доказуемое и вероятностное, интерпретацию и факт, полезность и истинность, и способен отвечать за последствия применения знания.

Тем самым общий итог можно выразить так: искусственно произведенное знание может быть истинным как результат, но полнота знания как человеческого события истины невозможна без мыслящего субъекта, который удостоверяет, понимает и несет ответственность. Сохранение субстанциального измерения мышления, усиленное христианским пониманием внутренней правдивости и совести, является не архаикой, а условием того, чтобы технологические средства действительно служили истине, а не подменяли ее видимостью убедительности.

Список литературы

1. Декарт Р. Избранные произведения. М.: Государственное издательство политической литературы, 1950.
2. Жильсон Э. Избранное: Христианская философия / Пер. с франц. И англ. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004.
3. Аристотель Метафизика. Перевод с греческого П. Д. Перлова и В. В. Розанова. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006.
4. Попов И. В. Труды по патрологии : В 2-х т. – Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра: Московская Духовная Академия, 2004 / Т. 2 : Личность и учение Блаженного Августина, 2005.
5. Августин Аврелий. О количестве души, Источник: https://azbyka.ru/otechnik/Avrelj_Avgustin/o_kolichestve_dushi/ (дата обращения: 17.02.2026).
6. Декарт Р. Сочинения: в 2 т.: пер. с лат. и фр. Т. 2. М.: Мысль, 1994.
7. Серл Дж. Открывая сознание заново / Перевод с англ. А.Ф. Грязнова. М.: Идея-Пресс, 2002.

8. Спиноза Б. Этика. Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001.
9. Лейбниц Г.В. Сочинения: в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1982.
10. Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н. Лосского. М.: Издательство АСТ, 2022.
11. Канаев И.А., Дряева Э.Д. Искусственный интеллект: перспективы возникновения сознания / И.А. Канаев, Э.Д. Дряева // Вопросы философии. 2024. № 11. С. 38–50.
12. Августин Аврелий. Исповедь. М.: Издательство АСТ, 2024.
13. Зудилина Н.В. Ум и мозг человека vs. искусственный «интеллект»: интенсивные и экстенсивные аспекты / Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Философия. Культурология. Политология. 2025. №2 С. 5–30.
14. Дрейфус Х. Чего не могут вычислительные машины: Критика искусственного разума. Пер. с англ. / Общ. Ред., послесл. И примеч. Б.В. Бирюкова. Изд. 2-е . – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010.
15. Зайков О.В. Искусственный интеллект, или мысль – следовательно существую / Образование в XXI веке: между рутинной и творчеством. Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2024. С. 56–61.

Сведения об авторах:

Зайков Олег Владимирович – АНО ВО «Гуманитарный университет», аспирант 3 курса.

E-mail: olegza@bk.ru

Казakov Сергей Владимирович – кандидат технических наук, доцент, *Университет ИТМО.*

E-mail: svkazakov.me@gmail.com

O. V. Zaikov, S. V. Kazakov

THE SUBSTANTIAL BASIS OF THINKING: PHILOSOPHICAL TRADITION AND MODERN DISCUSSIONS

***Abstract:** The article examines the problem of the ontological status of thinking in the context of philosophical anthropology and compares the classical metaphysics of substance with modern discussions about artificial intelligence. Based on the material of European thinkers, the article analyzes how the concept of substance sets criteria for identity, the bearing of properties and explanatory priority, as well as how these criteria manifest themselves in the question of the human mind as a source of knowledge and responsibility.*

***Keywords:** substance, thinking, philosophical anthropology, Christian consciousness, knowledge, artificial intelligence.*

References

1. Descartes R. Selected works / USSR Academy of Sciences, Institute of Philosophy. / Translated from French and Latin by Sokolov V.V., State Publishing House of Political Literature, 1950.

2. Gilson E. Selected works: Christian Philosophy / Translated from French. Moscow: Russian Political Encyclopedia (ROSSPEN), 2004– 704 p.
3. Aristotle Metaphysics. Translated from the Greek by P. D. Pervov and V. V. Rozanov. Moscow: Institute of Philosophy, Theology and History of St. Thomas, 2006. - 232 with ISBN 5-94242-018-1
4. Popov I. V. Works on patrology : In 2 volumes – Sergiev Posad : Holy Trinity Sergius Lavra : Moscow Theological Academy, 2004 / Vol. 2 : Personality and teaching of Blessed Augustine – 2005. – 776 p
5. Augustine Aurelius. About the number of souls, Source: https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o_kolichestve_dushi/ (date of access: 02/17/2026) – Text : electronic.
6. Descartes R. Reflections on the first philosophy, which proves the existence of God and the difference between the human soul and body / R. Descartes // Descartes R. Essays: in 2 volumes: translated from Latin. and fr. Vol. 2 / comp., ed. and note by V.V. Sokolov. – M.: Mysl, 1994. – 633 p.
7. Searle J. Rediscovering Consciousness / Translated from English by A.F. Gryaznov, Moscow: Idea Press, 2002– 256 p.
8. Spinoza B. Ethics. – Mn.: Harvest, Moscow: AST, 2001. – 336 p. ISBN 985-13-0268-6.
9. Leibniz G.V. Monadology / G.V. Leibniz // Leibniz G.V. Essays: in 4 volumes Vol. 1. – Moscow: Mysl, 1982. – pp. 413-429.
10. Kant I. Criticism of pure reason / I. Kant ; [trans. translated by N. Lossky] ; . Moscow : AST Publishing House, 2022. 784 p. (Exclusive classics) ISBN 978-3-17-102556-4
11. Kanaev I.A., Dryaeva E.D. Artificial intelligence: prospects for the emergence of consciousness / I.A. Kanaev, E.D. Dryaeva // Questions of philosophy. – 2024. – No. 11. – pp. 38-50.
12. Augustine Aurelius. Confessions. – M.: AST Publishing House, 2024. – 384 p.
13. Zudilina N.V. Human mind and brain VS. artificial “intelligence”: intensive and extensive aspects / Scientific notes of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Cultural studies. Political science. 2025. Vol. 11, No. 2, pp. 5-30
14. Dreyfus H. What computers can't do: A Critique of Artificial Intelligence. Translated from English / General Ed., afterword. And note by B.V. Biryukov. 2nd Ed. - M.: Book house “LIBROCOM”, 2010. – 336 p.
15. Zaikov O.V. Artificial intelligence, or I think, therefore I exist / Education in the 21st century: between routine and creativity – 2024. Yekaterinburg: University of the Humanities. Pp. 56-61.

Zaikov Oleg Vladimirovich – Humanitarian University, 3rd year postgraduate student.

E-mail: olegza@bk.ru

Kazakov Sergey Vladimirovich – ITMO University, Candidate of Technical Sciences

E-mail: svkazakov.me@gmail.com